

netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society

Grant Agreement number: 727066

Manifiesto WYRED de los jóvenes

Spanish Version

WP4_D4.1

Any dissemination of results must indicate that it reflects only the author's view and that the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains

Manifiesto WYRED de los jóvenes. Spanish Version
WP4_D4.1

H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016

Grant Agreement number: 727066

1st November 2016 – 30th September 2019

Manifiesto WYRED de los jóvenes. Spanish Version

WP4_D4.1

Deliverable description			
Filename	WYRED_WP4_D4.1_Manifiesto Children and Young People v4.3_ES		
Type	R		
Dissemination level	PU		
Due Date (in months)	2		
DOI	10.5281/zenodo.546639		
Deliverable contributors			
Version No.	Name, Institution	Role	Last update
4.3	WYRED Consortium	Author	17 /04 / 2017

Tabla de contenidos

1	Nota introductoria	4
2	Bases del manifiesto	4
3	Referencias	5

1 Nota introductoria

El objetivo principal del Proyecto WYRED (García-Peñalvo, 2016; García-Peñalvo & Kearney, 2016) es dar voz a los niños y jóvenes para expresar su opinión en relación a los temas que le interesan, de modo que puedan discutirlos y presentar sus resultados.

Este manifiesto se ha realizado con el propósito de declarar nuestras intenciones y con la esperanza que los jóvenes que participan en WYRED puedan contribuir al manifiesto.

Con la ayuda de un grupo de jóvenes de Bélgica hemos creado un manifiesto “embrionario” con algunos puntos para comenzar, pero sin vuestro trabajo no podemos hacer más ya que **este manifiesto debe representar la voz de los jóvenes.**

Esto se realizará en una wiki en la plataforma WYRED (García-Peñalvo & Durán-Escudero, 2017). Todos los niños y los jóvenes participantes podrán añadir ideas y comentarios.

2 Bases del manifiesto

- Los jóvenes siempre hemos sido considerados “el futuro”. Se nos considera “agentes de cambio”, “formadores de nuestra sociedad” o “impulsores de nuevos comportamientos e ideas”.
- Desafortunadamente, No se nos escucha a menudo, y no somos libres de dar forma a nuestro mundo. Somos vistos como “usuarios”, el objeto de las decisiones de otros.
- Se nos ve como un grupo homogéneo: "los jóvenes". Pero todos nosotros somos diferentes. Creemos que nuestra gran diversidad debe ser respetada. Cada uno de nosotros tiene su propia identidad compleja, antecedentes y actitudes que crean nuestro propio “yo”, que no puede reducirse a un solo elemento o aspecto.
- Sentimos que nuestras libertades no se respetan. Queremos ejercer nuestros derechos y libertades sin miedo a ser juzgados por lo que somos, sintiéndonos a la vez seguros. Creemos que este mundo no está adaptado a nuestras necesidades.
- Nosotros no vivimos la era pre-digital. No tenemos que “adaptarnos a la tecnología”. Nuestra realidad siempre ha tenido una dimensión digital que forma parte indisoluble de ella. Pero nuestro mundo ha sido y está siendo modelado por otros, sin contar con nuestra opinión.
- Queremos tener nuestra opinión, ser capaces de definir nuestras reglas, derechos, expectativas, responsabilidades y obligaciones. No queremos ser "usuarios" pasivos.
- El mundo digital que habitamos es difuso. La realidad y el mundo digital se superponen, al igual que las distinciones entre el ser humano, las máquinas y la naturaleza. Tenemos nuestra propia comprensión

de este espacio cambiante y del potencial que posee, de nuestro potencial dentro de él, y queremos explorar estos problemas.

- Creemos que nuestras percepciones pueden dar forma a la sociedad, y la forma en que nuestro papel repercute en ella. Damos la bienvenida a la oportunidad de expresar nuestras preocupaciones y explorarlas para encontrar soluciones potenciales y conocimientos para compartir con la sociedad.
- También damos la bienvenida al espacio seguro que ofrece WYRED, donde podemos encontrar y aceptar nuestra diversidad en un espíritu de igualdad, donde todas nuestras particularidades pueden participar y contribuir y donde podemos investigar activa y creativamente.

3 Referencias

- García-Peñalvo, F. J. (2016). The WYRED Project: A Technological Platform for a Generative Research and Dialogue about Youth Perspectives and Interests in Digital Society. *Journal of Information Technology Research, 9*(4), vi-x.
- García-Peñalvo, F. J., & Durán-Escudero, J. (2017). *Interaction design principles in WYRED platform*. Paper presented at the HCI INTERNATIONAL 2017, Vancouver, Canada.
- García-Peñalvo, F. J., & Kearney, N. A. (2016). Networked youth research for empowerment in digital society. The WYRED project. In F. J. García-Peñalvo (Ed.), *Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'16) (Salamanca, Spain, November 2-4, 2016)* (pp. 3-9). New York, NY, USA: ACM.